
**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI**

BUXORO DAVLAT UNIVERSITETI

TARIX VA YURIDIK FAKULTETI

IJTIMOY-SIYOSIY FANLAR KAFEDRASI

SIYOSIY FANLARNING DOLZARB MUAMMOLARI

**mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy
konferensiya materiallari**

2025-yil 4-5-aprel

Buxoro - 2025

Siyosiy fanlarning dolzarb muammolari. Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami. – Buxoro: «Durdona», 2025. – 438 b.

Mas'ul muharrir:

R.Jumayev – Siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori, professor

Tahrir hay'ati:

N.Jo'rayev – siyosiy fanlar doktori, professor,
I.Ergashov – siyosiy fanlar doktori, professor,
F.Muzaffarov – falsafa fanlari doktori, professor

Ushbu to'plamda siyosiy fanlarni dolzarb muammolari va jahon siyosati arxitekturasida kechayotgan o'zgarishlar, siyosat nazariyasi, siyosiy fanlarni o'qitishda zamonaviy tadqiqotlar, siyosiy madaniyat va mafkura, raqamli asrda axborot siyosati, xalqaro siyosiy tizimlar va munosabatlar, milliy xavfsizlik muammolari, Markaziy Osiyoda integratsiya jarayoni hamda sifatli ta'limni tashkil etishda zamonaviy innovation texnologiyalardan foydalanishning siyosiy mohiyatiga bag'ishlangan ilmiy maqola va tezislar o'rin olgan.

Konferensiya materiallaridan siyosatshunoslar, ijtimoiy- soha mutaxassislari, ilmiy xodimlar, mustaqil izlanuvchilar, doktorantlar, talabalar, professor-o'qituvchilar hamda barcha qiziquvchilar foydalanishlari mumkin.

Mazkur to'plamga kiritilgan materiallarning mazmuni, undagi statistik ma'lumotlar va me'yoriy hujjatlar to'g'riligi hamda tanqidiy fikr-mulohazalarga mualliflarning o'zlari mas'uldirlar.

© Buxoro davlat universiteti, 2025.

© O'zbekiston Milliy universiteti, 2025.

© «Durdona» nashriyoti, 2025.

7. Nurdinova Sh. Markaziy Osiyo davlatlari integratsiyashuvi. <https://review.uz/uz/post/markaziy-osiyo-davlatlari-integratsiyalashuvi>
8. Vinokurov E. “Динамика интеграционных процессов в Центральной Азии”, Евразийская Экономическая Интеграция, Выпуск №2 (7). 2010
9. Алшанов, Р. & Ашимбаев, А. По материалам научно-практической конференции «Социально-политические портреты государств Центральной Азии». – Режим доступа: <http://www.apn.kz/publications/article263.htm>
10. Саидазимова, Г. Интеграция в Центральной Азии: реалии, вызовы, возможности // Центральная Азия и Кавказ. – 2000. – (3) 88. – Режим доступа: <http://www.ca-c.org/journal/cac09-2000/10>
11. <https://parliament.gov.uz/articles/1272>
12. <https://qalampir.uz/uz/news/ak-sh-markaziy-osiye-ga-kiritgan-investitsiyaning-99-foizi-bir-davlatga-yunaltirilgan-108841>

*Sh.B. Murzayeva – Toshkent kimyo-
texnologiya instituti doktoranti*

MARKAZIY OSIYO DAVLATLARI BILAN DO'STONA HAMKORLIK- O'ZBEKISTON TASHQI SIYOSIY FAOLIYATINING STRATEGIK YO'NALISHI

O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligini qo'lga kiritib, mustaqil taraqqiyot yo'lini tanlagach, jahon hamjamiyatining teng huquqli a'zosi sifatida xalqaro munosabatlarda faol ishtirok etib kelmoqda. O'zbekiston xalqaro munosabatlarda tenglik, boshqa davlatlarning ichki ishlariga aralashmaslik, o'zaro manfaatli va teng huquqli hamkorlikni rivojlantirish tamoyillariga amal qilgan holda, mintaqaviy hamda global miqyosda tinchlik, xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlashga intilmoqda. Shu orqali u jahon hamjamiyatida o'zining munosib o'rnini va maqomiga ega bo'lib bormoqda. Ayniqsa, so'nggi yillarda Prezident Shavkat Mirziyoyev rahbarligida mintaqaviy hamkorlikni rivojlantirish ustuvor yo'nalish sifatida belgilandi. Xususan, Markaziy Osiyo davlatlari bilan do'stona munosabatlarni mustahkamlash O'zbekiston tashqi siyosatining strategik yo'nalishlaridan biri bo'lib, mintaqada barqarorlik va taraqqiyotning muhim omiliga aylanmoqda. [1].

2018-yilning 15-mart kuni Ostona shahrida yigirma yillik tanaffusdan so'ng Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining birinchi maslahat uchrashuvi bo'lib o'tdi. Bu uchrashuvning muhim jihati uning formati bo'ldi – Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlari birinchi marta uchinchi tomonlar ishtirokisiz yig'ildi [2]. Uchrashuvda Prezidentlar Shavkat Mirziyoyev, Nursulton Nazarboyev, Sooronbay Jeenbekov, Emomali Rahmon va Turkmaniston Majlisi raisi Akja Nurberdiyeva ishtirok etdi. Qozog'iston prezidenti bunday uchrashuvni o'tkazishda Shavkat Mirziyoyevning alohida o'rnini borligini ta'kidladi. Shuningdek, Qozog'yiston Prezidenti N.Nazarboyev “Bundan buyon biz Markaziy Osiyo muammolarini uchinchi tomonlarsiz o'zimiz hal qilamiz”, deb takidladi. Shunga qaramay, N.Nazarboyev asosiy hamkorlar – Rossiya va Xitoy bilan hamkorlikni unutmazlikka chaqirdi.

2019-yilning 29-noyabr kuni Toshkent shahrida Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining ikkinchi maslahat uchrashuvi bo'lib o'tdi. Sammitda O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev, Qozog'istonning sobiq Prezidenti – Elboshi Nursulton Nazarboyev, Qirg'iziston Prezidenti Sooronbay Jeenbekov, Tojikiston Prezidenti

Emomali Rahmon va Turkmaniston Prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov [3] ishtirok etdi.

Keyinchalik, 2021-yil 6-avgustida Turkmaniston Respublikasidagi “Avaza” miliy sayyohlik zonasida Markaziy Osiyo davlat rahbarlarining navbatdagi uchrashuvi bo‘lib o‘tdi va bu uchrashuv maslahat uchrashuvlarini uchinchisi edi. Uchrashuvda mintaqa davlat rahbarlaridan tashqari BMT Bosh kotibining Markaziy Osiyo bo‘yicha maxsus vakili, Markaziy Osiyo uchun preventiv diplomatiya bo‘yicha mintaqaviy markaz rahbari Natalya German ham ishtirok etdi. Maslahat uchrashuvida mitaqaviy hamkorlik jarayonlariga barqaror tus berish, shu maqsadda “xalq diplomatiyasi”, parlamentlar, fuqarolik jamiyati institutlari va media sohasi salohiyatidan yana keng foydalanish muhim ekani qayd etildi.[4] Hozirgi kunda mintaqada milliy iqtisodiyotlarning rivojlanishi va aholi sonining ortishi natijasida energetik xavfsizlik masalalari yanada dolzarb tus olmoqda. Shu sababli, yagona energetika tizimini shakllantirish bo‘yicha sa’y-harakatlarni davom ettirish zarur. Bunda, ayniqsa, “yashil” energiya manbalarini rivojlantirish va energiya tejamkor texnologiyalarni keng joriy etishga alohida e’tibor qaratish muhimligi ta’kidlangan.

Mazkur maslahat uchrashuvida “yashil iqtisodiyot”ni rivojlantirish masalasi muhokama qilinib, uning mintaqa uchun muhim ahamiyatga ega ekani ta’kidlandi. Tiklanmaydigan tabiiy resurslarni kelajak avlodga saqlab qolish maqsadida turli loyihalar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga, mamlakatimizda 2025-yilning “Atrof-muhitni muhofaza qilish va yashil iqtisodiyot yili” deb e’lon qilinishi ham ushbu yo‘nalishga berilayotgan e’tiborning yorqin ifodasidir.

2022-yilning 21-iyul kuni Qirg‘iziston Respublikasining Cho‘lpon Ota shahrida Markaziy Osiyo davlat rahbarlarining navbatdagi maslahat uchrashuvi bo‘lib o‘tdi. Sammit yakunida XXI asrda Markaziy Osiyoni rivojlantirish yo‘lidagi do‘stlik, yaxshi qo‘shnichilik va hamkorlik to‘g‘risida shartnoma imzolandi. Davlat rahbarlari Cho‘lpon Ota Maslahat uchrashuvining qo‘shma bayonoti, 2022-2024-yillarda mintaqaviy hamkorlikni rivojlantirish bo‘yicha yo‘l xaritasi, Markaziy Osiyo uchun “Yashil kun tartibi” mintaqaviy dasturi hamda Markaziy Osiyo davlatlarining ko‘p tamomlama formatlar doirasidagi hamkorligi konsepsiyasini qabul qildilar.[5] Markaziy Osiyo davlat rahbarlarining Maslahat uchrashuvlarida mintaqa uchun dolzarb masalalar muhokama qilinishi bilan birga, bu mavzular rasmiy sammitlardan tashqarida ham davlat rahbarlarining rasmiy va ishchi tashriflari davomida muntazam ravishda muhokama qilinib kelinmoqda.

Bunday uchrashuvlar Markaziy Osiyodagi hamkorlik jarayonlarining yangi bosqichi rivojlanishda davom etayotganligi va yaqin kelajakda mintaqa davlatlari o‘rtasida iqtisodiy, transport va xavfsizlik sohaslarida hamkorlikning chuqurlashishini kutishimiz mumkin albata. Markaziy Osiyo mamlakatlari o‘rtasidagi munosabatlarning rivojlanishidagi o‘zgarishlarni quyidagi jihatlarda ko‘rish mumkin:

1. **Iqtisodiy integratsiya** – Mintaqa davlatlari o‘rtasida erkin savdo rejimlarini rivojlantirish, bojxona tartib-taomillarini soddalashtirish va savdo to‘siqlarini kamaytirish jarayonlari davom etmoqda. O‘zbekiston, Qozog‘iston, Qirg‘iziston, Tojikiston va Turkmaniston o‘rtasidagi savdo hajmi oshib bormoqda.

2. **Transport va logistika infratuzilmasining rivojlanishi** – Markaziy Osiyo davlatlari transport infratuzilmasi sohasida faol hamkorlik qilmoqda. Mintaqada aholi va yuklarning yanada samarali va xavfsiz harakatlanishini ta’minlash maqsadida avtomobil yo‘llari, temir yo‘llar, aeroportlar va chegaralarni qurish va

modernizatsiya qilish bo'yicha loyihalar ishlab chiqilib, amalga oshirilmoqda. Bu savdo, turizm va iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Garbuzarova E.G. transport va kommunikatsiya loyihalarini tahlil qilib, shunday deb ta'kidlaydi: "Markaziy Osiyo texnologik jihatdan yaxshi rivojlangan Yevroatlantika makonini va jahon sanoat ishlab chiqarish markazlari joylashgan Osiyo-Tinch okeani mintaqasi o'rtasidagi bog'lovchiga aylanishi mumkin" .[6]

3. **Energetika sohasidagi hamkorlik** – Davlatlar elektr energiyasi, gaz va suv resurslarini birgalikda boshqarish bo'yicha kelishuvlarni mustahkamlashga harakat qilmoqda. O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida gidroenergetika loyihalari bo'yicha kelishuvlar imzolangan.

4. **Xavfsizlik sohasida hamkorlik** – Terrorizm, narkotik moddalarning noqonuniy aylanishi va chegara xavfsizligini ta'minlash bo'yicha hamkorlik kuchaymoqda. Mintaqa davlatlari mudofaa va xavfsizlik bo'yicha qo'shma mashg'ulotlar o'tkazmoqda.

5. **Hududlarni rivojlantirish loyihalari:** Integratsiya jarayonlarining yangi bosqichi doirasida iqtisodiy integratsiyani mustahkamlash va umumiy muammolarni hal qilishga qaratilgan turli mintaqaviy rivojlanish loyihalari amalga oshirilmoqda. Masalan, Osiyo taraqqiyot banki tashabbusi bilan tashkil etilgan Markaziy Osiyo mintaqaviy iqtisodiy hamkorligi (CAREC) dasturi mintaqaviy transport aloqalarini oshirish, energiya xavfsizligini ta'minlash va ishtirokchi davlatlar o'rtasida savdo-iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirishga qaratilgan [7]. Ushbu loyihalar mintaqaviy integratsiyani engillashtirish uchun avtomobil yo'llari, temir yo'llar va energiya tarmoqlari kabi muhim infratuzilmani rivojlantirishga qaratilgan.

6. **Madaniy va gumanitar aloqalar** – Ta'lim, fan va madaniyat sohalarida hamkorlik kengaymoqda. Mintaqadagi oliy o'quv yurtlari o'rtasida almashinuv dasturlari ko'paymoqda, birgalikda forum va festival tashkil etish amaliyoti kengaymoqda.

7. **Siyosiy muloqotning faollashishi** – Mintaqa davlatlari rahbarlarining doimiy uchrashuvlari o'zaro ishonchni oshirishga xizmat qilmoqda. Markaziy Osiyo davlat rahbarlarining maslahat uchrashuvlari mintaqaviy integratsiyaning muhim mexanizmlaridan biriga aylanmoqda.

8. **Sanoat va ishlab chiqarish hamkorligi**-Markaziy Osiyo davlatlari o'zaro sanoat kooperatsiyasini kuchaytirib, avtomobilsozlik, elektrotexnika va kimyo sanoati sohalarida qo'shma korxonalar tashkil etmoqda."Markaziy Osiyo sanoat kooperatsiyasi dasturi" doirasida ishlab chiqarish zanjirlarini integratsiyalash va mahalliy mahsulotlarni eksport qilish rejalashtirilmoqda. O'zbekiston va Qozog'iston qishloq xo'jaligi texnikasi ishlab chiqarish, Qirg'iziston va Turkmaniston esa to'qimachilik sanoati bo'yicha hamkorlikni kengaytirmoqda.

9. **Qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat xavfsizligi**- O'zbekiston, Qozog'iston va Turkmaniston qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport qilish bo'yicha "Markaziy Osiyo oziq-ovqat alyansi" tashkil etishni rejalashtirmoqda. Suv resurslaridan oqilona foydalanish va qishloq xo'jaligida tomchilatib sug'orish, biotexnologik innovatsiyalarni joriy etish bo'yicha hamkorlik rivojlanmoqda. Markaziy Osiyo mamlakatlari "Oziq-ovqat xavfsizligi strategiyasi" doirasida o'zaro savdo va mahsulot yetkazib berish zanjirlarini takomillashtirishga harakat qilmoqda.

Ushbu hamkorlik jarayonlar mintaqaviy integratsiyaning mustahkamlanishiga, Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikning

ortishiga va barqaror rivojlanishga xizmat qiladi. Shuningdek, Markaziy Osiyodagi hamkorlik jarayonlari turli yo'nalishlarda rivojlanib, mintaqada iqtisodiy o'sish, xavfsizlikni ta'minlash va ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Integratsiya jarayonlarining yangi bosqichi transport, energetika, qishloq xo'jaligi, innovatsiya va gumanitar sohalarda hamkorlikni yanada kengaytirishga yo'naltirilgan. Bu esa Markaziy Osiyo davlatlarining o'zaro hamkorlik munosabatlarini mustahkamlab mintaqaviy barqarorlikning mustahkamlanishiga zamin yaratmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev, Sh.M. Biz birgalikda erkin, demokratik va obod O'zbekiston davlatini quramiz. Oliy Majlis palatalarining qo'shma majlisidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining lavozimiga kirishish marosimidagi nutqi / Sh.M. Mirziyoyev. Toshkent: O'zbekiston, 2016. – 56 b.
2. Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining birinchi maslahat uchrashuvi. Elektron resurs: <https://uza.uz/ru/posts/pervaya-konsultativnaya-vstrecha-glav-gosudarstv-tsentralnoy-15-03-2018>
3. Toshkentda Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining ikkinchi maslahat uchrashuvi bo'lib o'tdi/ Elektron resurs: <https://cis.minsk.by/news/12592/v-taskente-sostoalas-vtoraa-konsultativnaa-vstreca-glav-gosudarstv-centralnoj-azii>
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining Maslahat uchrashuvida nutq so'zladi. <https://prezident.uz/uz/lists/view/4530/>
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti mintaqada ko'p tamomlama hamkorlikning samaradorligini oshirishni taklif etdi. <https://uza.uz/uz/posts/ozbekiston-prezidenti>
6. Гарбузарова Е.Г. Транспортно-коммуникационный потенциал Центральной Азии в фокусе интересов глобальных акторов // Вестник ТГУПБП. 2019. №2 (79). URL:
7. <https://cyberleninka.ru/article/n/transportnokommunikatsionnyy-potentsial-tsentralnoy-azii-v-fokuse-interesov-globalnyhaktarov>

*X.P. Dusbekova - Toshkent davlat
sharqshunoslik universiteti mustaqil
tadqiqotchisi*

MARKAZIY OSIYO DAVLATLARI YOSHLAR SIYOSATIDA HAMKORLIK QILISHINING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI

BMT manbalariga ko'ra, 2030-yilda yer yuzi aholisining 1,3 milliardini 14-29 yoshgacha bo'lgan yoshlar tashkil etadi. Bu dunyoning turli burchaklarida, ayniqsa, yoshlar aholisining 90 foizini tashkil etuvchi rivojlanayotgan mamlakatlar uchun ushbu qatlam ularning taraqqiyoti yo'lida qanchalik muhim strategik kuch ekanligini anglatadi.³⁰⁶

³⁰⁶ Laura Yerekesheva. Youth of Central Asia Challenges for Peacebuilding. - Published in 2021 by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 7, place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France. 2021.-3 c.

6-SHO'BA: MILLIY XAVFSIZLIK MUAMMOLARINING TIZIMLI TAHLILI VA PROGNOZLASHTIRISH	288
M. Сайидов. Юсуф Хос Хожиб меросида миллий хавфсизлик муаммоси.....	288
A.G'. Mahmudov. MARKAZIY OSIYODA MINTAQAVIY XAVSIZLIK VA MINTAQAVIY XAVSIZLIK MUSTANKAMLASH BORASIDA O'ZBEKISTONNING TASHABBUSLARI	293
E.H. Bozorboyev. GLOBALASHUV VA MILLIY SUVERENITETNING O'ZARO TA'SIRI	296
Z. Namozova. MILLIY XAVFSIZLIK –DAVLAT SIYOSATINING ASOSIY USTUNI	300
З. Намозова. ЁШЛАРНИ МАЪНАВИЙ ТАХДИДЛАРДАН АСРАШ МАСАЛАЛАРИ	303
J.S. Sotvoldiyev. DINIY-TERRORISTIK TASHKILOTLARNING O'ZBEKISTON XAVFSIZLIGI VA BARQARORLIGIGA TAHDIDI.....	306
Ш.А. Иброҳимов. ГЛОБАЛИЗМ ШАРОИТИДА ЎЗБЕКИСТОННИНГ ТАШҚИ СИЁСИЙ ФАОЛИЯТИ	311
Ш.Ў. Жавлиева. МАНФААТЛАР ТЎҚНАШУВИ ЖАРАЁНИДА ДАВЛАТЛАРНИНГ СИЁСИЙ ПОЗИЦИЯЛАРИ.....	314
Sh.Sh. Sadriddinov. XITONING 2050-YILGACHA BO'LGAN STRATEGIYALARINI SHAKLLANTIRISHDA XITOU AQL MARKAZLARINING ROLI VA AHAMIYATI	319
7-SHO'BA: YANGI GEOSIYOSIY MUAMMOLAR KONTEKSTIDA MARKAZIY OSIYODA INTEGRATSIYA JARAYONLARI	322
O. Сирожов. МАРКАЗИЙ ОСИЁДАГИ ГЕОСИЙ ЖАРАЁНЛАР: МУАММОЛАРДАН ИМКОНИАТЛАР САРИ	322
Ф.З. Равшанов. МАРКАЗИЙ ОСИЁ ДАВЛАТЛАРИНИНГ ГЕОСИЁСИЙ МАВҚЕИ ВА УНИНГ ХАЛҚАРО МУНОСАБАТЛАРГА ТАЪСИРИ	325
Nivedita Das Kundu. REGIONAL SECURITY CHALLENGES AND STRATEGIC CONCERNS IN CENTRAL ASIA.....	329
D. MUITOV. MARKAZIY OSIYO INTEGRATSIYASI G'OYASI: AXBOROTLASHGAN JAMIYATNI GEOSIYOSIY TAHLIL ETISHNING AYRIM TENDENSIYALARI	332
G.U. Sherniyazova. GEOSIYOSIY MUAMMOLAR SHAROITIDA MARKAZIY OSIYO INTEGRATSIYASI VA BUNDA O'ZBEKISTONNING ROLI	337
Z.T. Zamonov. MARKAZIY OSIYODAGI STRATEGIK HAMKORLIK REJALARI TASHABBUSKORI	338
Б. Бабаджанов. СУВ ҲАЁТ МАНБАИ	342
M.M. Safarov. YANGI O'ZBEKISTON YOSHLARI SIYOSIY ONGI VA MADANIYATINI MODERNIZATSIYALASHISH JARAYONINING FUTUROLOGIK MASALALARI	346
Ойбек Сирожов. МАРКАЗИЙ ОСИЁДАГИ ГЕОСИЙ ЖАРАЁНЛАР: МУАММОЛАРДАН ИМКОНИАТЛАР САРИ	349
B.X. Holmatov. MARKAZIY OSIYO: «MINTAQA» VA «MINTAQAVIY HAMKORLIK» MASALALARI.....	352
I.I. Jo'raboyev. THEORETICAL FRAMEWORK OF REGIONAL INTEGRATION IN CENTRAL ASIA.....	355
Sh. Ahadov. STRATEGIC NEUTRALITY: HOW CENTRAL ASIAN NATIONS NAVIGATE THE FALLOUT OF THE UKRAINE WAR	359
B.T. Qudratov. ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: ТЕНДЕНЦИИ И ВЫЗОВЫ.....	363
N.I. Meliyev. MARKAZIY OSIYODA TRANSPORT TIZIMI RIVOJLANISHINING NAZARIY AHAMIYATI VA TARIXI	367
O.Q. G'aybullayev. MARKAZIY OSIYO INTEGRATSIYASI – MINTAQAVIY MUAMMOLARNING YECHIMI SIFATIDA	371
Sh.B. Murzayeva. MARKAZIY OSIYO DAVLATLARI BILAN DO'STONA HAMKORLIK-O'ZBEKISTON TASHQI SIYOSIY FAOLIYATINING STRATEGIK YO'NALISHI	377